

Metaforaning Ernest Heminguey “Alvido qurol” asaridagi muhim roli. Ingliz va O‘zbek tillarida uslubiy tahlil

Mirzoxid Nezomov Nosirjon o‘g‘li

Nordik Xalqaro Universiteti, Magistratura bosqichi, Xorijiy til va adabiyoti: Ingliz tili fakulteti 1-kurs talabasi Bunyodkor prospekt, 8/22 filiali. Chilonzor Ye kvartal, Chilonzor tuman, Toshkent, 100115.

Toshkent shahar, Uchtepa tumani, 312-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi yuqori sinflar Ingliz tili fani O‘qituvchisi. 100210, Toshkent, Uchtepa tumani, Samarbonu ko‘chasi, 2A.

e-mail: mirzohidnezomov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ernest Hemingueyning “Alvido Qurol” romanidagi metaforaning asosiy uslubiy vosita sifatidagi roli hamda ushbu metaforalarning o‘zbek tiliga tarjimasidagi aks ettirilishi o‘rganilgan. Uslubiy va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanib, romanning hissiy ohangi, mavzu nuqtaiy nazaridan ohangdorligi va syujet tuzilmasiga hissa qo‘shuvchi muhim metaforik ifodalar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, tarjima jarayonida ko‘pgina metaforalar saqlab qolingani bo‘lsa-da, ba’zilarida madaniy moslashuv va lingvistik qiyinchiliklar sababli o‘zgarishlar yuzaga kelgan. Ushbu natijalar metaforaning Heminguey uslubidagi ahamiyatini va tarjimonlar uchun ularni asliyatga sodiq holda yetkazishdagi murakkabliklarni ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: metafora, uslubiy tahlil, madaniyatlararo kommunikatsiya, qiyosiy tahlil, tarjima tadqiqotlari, o‘zbek tiliga tarjima, badiiy vositalar, o‘zgarish.

1 Kirish

“Metafora” atamasi etimologik jihatdan bir predmetning sifatini boshqasiga o‘tkazishni anglatadi. Qadimgi yunon va rim ritorikasidan boshlab bu atama so‘zning bir ma’nodan boshqasiga o‘tishini bildiruvchi hodisa sifatida qo‘llanilgan. Bugungi kunda ham u so‘zning hosila ma’no kasb etishini anglatadi. Ernest Hemingueyning “Alvido Qurol” (1929) romani amerika adabiyotining durdonasi hisoblanadi. Soddaligi bilan tanilgan Heminguey o‘zining ixcham, ammo chuqur emotsional ma’nolarni ifoda etuvchi uslubi bilan ajralib turadi. Ushbu roman muallifning shaxsiy urush tajribalariga asoslanadi va urush, muhabbat va yo‘qotishlar mavzularini chuqur ochib beradi.

Mazkur maqola ikki asosiy maqsadni ko‘zlaydi:

1. “Alvido Qurol” romanining emotsional va mavzuli tuzilmasini shakllantirishda metaforaning muhim o‘rnini tahlil qilish.
2. Ushbu metaforalarning o‘zbek tiliga tarjimasida qanday saqlangan, o‘zgargan yoki yo‘qolganligini o‘rganish.

Metafora ko‘plab fanlar tomonidan turli nuqtai nazardan o‘rganiladi. Tilshunoslar uchun metafora – bu bir ma’no vositasining boshqasiga ko‘chishi bo‘lib, yangi ma’nolar va so‘zlar hosil qilishda muhim semantik vosita hisoblanadi. V.V. Vinogradovga ko‘ra, “agar metafora oddiy klişe bo‘lmasa, u sub’ektiv izolyatsiya aktidir”, ya’ni o‘quvchida hodisaga o‘ziga xos nuqtai nazarni shakllantiradi.

Masalan:

- “floods of tears” – “ko‘z yoshlar toshqini”
- Bu yerda “toshqin” so‘zi ko‘z yoshlariga nisbatan qo‘llanilgan bo‘lib, his-tuyg‘ularning kuchini ifodalaydi.

Ushbu roman bo‘ylab suv metaforalari — daryolar va yomg‘ir irlar — tez-tez uchraydi. Daryo hayot va qutulish ramzi bo‘lsa, yomg‘ir fojiga ishora qiladi.

2 Tadqiqot metodlari

Ushbu maqolada ikki asosiy metod aniq ko‘zga tashlanadi: **stilistik tahlil** va **qiyosiy tarjima tahlili**.

Tadqiqot materiallari

Asosiy manba sifatida quyidagi asarlardan foydalanilgan: **Ernest Hemingwayning “A Farewell to Arms”** romanining ingliz tilidagi asl nusxasi (1929-yil nashri) va uning o‘zbek tilidagi tarjimasini **“Alvido, qurol”**. Metaforalar yaqin o‘qish (close reading) metodi yordamida tahlil qilindi, ayniqsa urush, muhabbat, tabiat va mavjudot haqidagi falsafiy mulohazalar bilan bog‘liq parchalar alohida e‘tiborga olindi. Umumiy hisobda taxminan **30 ta metaforik ifoda** chuqur tahlil uchun tanlab olindi. Har bir metafora mavzu bo‘yicha (urush, muhabbat, o‘lim, tabiat) tasniflandi. Inglizcha va o‘zbekcha variantlar o‘zaro solishtirilib, tarjima darajasi baholandi (ya‘ni, sodiq tarjima, moslashtirish yoki yo‘qotilish holatlari aniqlangan).

Tanlov mezonlari

Metaforik ifodalar quyidagi mezonlarga asoslangan holda tanlab olindi:

- Metafora mavzuviy rivojlanishga sezilarli hissa qo‘shgan bo‘lishi lozim (masalan, urush, muhabbat, o‘lim, tabiat).
- Metafora har ikkala matnda – ingliz tilidagi aslda ham, o‘zbek tarjimasida ham – mavjud bo‘lishi shart.
- Tarjimada murakkablik tug‘diruvchi madaniy, hissiy yoki ramziy yuklamaga ega metaforalar ustuvor ravishda tanlandi.

Tahliliy asos (Analitik asos)

Tahlil quyidagi uch asosiy bosqichda olib borildi:

1. Aniqlash:

Ingliz va o‘zbek matnlarini diqqat bilan o‘qib chiqish orqali metaforik til unsurlari aniqlanadi.

Lakoff va Johnsonning (1980) konseptual metafora nazariyasiga tayangan holda, metafora bir konseptual doira boshqasining nuqtai nazaridan anglashiladigan ifoda deb belgilandi.

2. Tasniflash:

Metaforalar quyidagi toifalarga tematik jihatdan ajratildi:

- a) Urushga oid metaforalar
- b) Muhabbat va munosabatlar metaforalari
- c) O‘lim va mavjudot haqidagi falsafiy metaforalar
- d) Tabiatga oid metaforalar

3. Taqqoslash:

- Har bir metafora inglizcha va o‘zbekcha matnlar orasida taqqoslandi.

- Tarjima darajasi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

Sodiq tarjima – metafora va uning ma‘nosi to‘liq saqlangan.

Moslashtirish – metafora madaniy muhitga moslashtirilgan, ammo ma‘no saqlangan.

Yo‘qotish – metafora kuchsizlangan, so‘zma-so‘z tarjima qilingan yoki umuman olib tashlangan.

Tarjimadagi usullar Newmarkning (1988) metafora tarjimasini bo‘yicha tasnifiga ko‘ra baholandi (masalan, aynan takrorlash, almashtirish, olib tashlash).

3 Tadqiqot Savollari

Ushbu metodologik jarayon davomida quyidagi tadqiqot savollariga aniq va to‘liq javoblar topiladi:

- “A Farewell to Arms” romanida metaforalar stilistik jihatdan qanday qo‘llanilgan?
- Mazkur metaforalar o‘zbek tilidagi tarjimada qanday darajada saqlangan?
- Metaforalarni tarjima qilishda qanday strategiyalar qo‘llangan va bu strategiyalar matnning hissiy va mavzuviy yaxlitligiga qanday ta’sir ko‘rsatgan?

3. Natijalar

Ernest Hemingwayning “Qurollar bilan xayrlashuv” romanini tahlil qilish natijasida bir qator gaplarda ishlatilgan stilistik vositalarni aniq anglash mumkin. Quyidagi misollarda ba’zi metaforalar keltirilgan:

1. **“In the bed of the river, there were pebbles and boulders, dry and write in the sun, and the water was clear and swiftly moving and blue in the channels”.**

Bu gapdagi **“the bed of the river”** iborasi metafora bo‘lib xizmat qiladi. Chunki **“bed”** so‘zi aslida mebel bo‘lib, u yerda daryo tubi nazarda tutilmoqda. Hemingway bu yerda **“river bed”** (daryo o‘rni) degan metaforik ifodani qo‘llagan.

2. **“Troops went by the house and down the road and the dust they raised powdered the leaves of the trees”.**

“Powdered” (yopgan) so‘zi chang uchun ishlatilgan va bu metaforik ifoda deb hisoblanadi. Bu holatda **“personifikatsiya”** mavjud, chunki chang mustaqil harakat qila olmaydi, biroq muallif uni odamga o‘xshatib ifodalagan.

3. **“The vineyards were thin and bare-branched too and all the country wet and brown and dead with the autumn”.**

Bu gapda **“bare-branched”** va **“dead”** kabi ikki metafora mavjud. **“Bare-branched”** — tokzorlar yaproqsiz qolgani bildiradi. **“Dead”** esa — mamlakatka nisbatan qo‘llanib, uni jonli mavjudot sifatida tasvirlaydi. Bu ham metaforik personifikatsiya hisoblanadi.

Endi esa ingliz tilidagi metaforalarning o‘zbek tiliga tarjimasi bilan bog‘liq ba’zi misollarni ko‘rib chiqamiz:

1. **“The trunks of the trees too were dusty and the leaves fell early that year and we saw the troops marching along the road and the dust rising and leaves, stirred by the breeze, falling and the soldiers marching and afterwards the road bare and white except for the leaves”.**

Tarjimasi:

“Daraxtlarning shoxlari ham rangga burkangandi, o‘sha yili yaproqlar erta to‘kila boshlagandi, biz bo‘lsa, yo‘ldan qo‘shinlarning o‘tib borishini, chang to‘zonning ko‘kka o‘rmlashini, shamol yaproqlarni yulqib-sulkib o‘girib ketayotganini, soldatlarning odimlarini, so‘ng esa kimsasiz, bo‘m-bo‘sh tuproq yo‘lda yolg‘iz yaproqlargina to‘kilib yotishini tomosha qilardik”.

Bu tarjimadan ko‘rinib turibdiki, muallif o‘z romanini qiziqarliroq qilish va o‘quvchilar e’tiborini jalb etish uchun bir qator sifatlar va stilistik vositalardan foydalangan. Ushbu vositalar orqali muallif tabiiy manzarani yaratadi va bu o‘quvchilarning tasavvurini kuchaytiradi. Shu bilan birga, tarjimonning roli ham muhim. Agar tarjimon asarni asl mazmunini saqlagan holda boshqa tilga tarjima qilsa, o‘quvchilar butun asardan zavq olishlari mumkin. Bu misolda tarjimon matnni professionallik bilan tarjima qilgan va asl ma’no saqlangan.

2. **“The vineyards were thin and bare-branched too and all the country wet and brown and dead with the autumn”.**

Tarjimasi:

“Tokzorlarning ham orasi ochilib, quruq novdalargina qoldi, tevarak-atrof qo‘ng‘ir tusga kirdi, hammayoq rutubat, kuzgi so‘lg‘inlikka cho‘mdi.”

3. “In the bad of the river were pebbles and boulders, dry and white in the sun, and the water was clear and swiftly moving and blue in the channels.”

Tarjimasi:

“Daryoning o‘zagi oftobda oqargan, quruq qayrag‘ ochlar va mayda shag‘ al bilan qoplagan, daryo shahobchalarida esa suv tip-tiniq va ko‘m-ko‘k bo‘lib, sho‘x shaldirab oqib borardi.”

Bu ikki gapdagi metaforik ifodalar (masalan, swiftly moving, blue in the channels, thin vineyards, wet and dead country with the autumn) o‘zbek tilida ham aniq tasvirlanadi: sho‘x shaldirab suvning oqishi, tip–tiniq va ko‘m-ko‘k suv, tokzorlarning siyrakligi, tevarak atrofning qo‘ng‘ ir tusga kirib hammayoq kuzgi so‘lg‘ inlikka cho‘mishi. Bunday metaforalar o‘quvchini kitobni boshidan oxirigacha o‘qishga undaydi.

4. Munozara

Ushbu tahlil Hemingway uslubiy dizaynida metaforaning markaziy o‘rin tutishini ko‘rsatadi. Metaforalar roman mazmuniga hissiy chuqurlik, tematik boylik va noziklik baxsh etadi. Urushga oid metaforalar (jismoniy sinish, jirkanch mavhumlik) travma va ko‘ngilsizlikni ifodalaydi. Tabiat metaforalari (yomg‘ ir, fasllar) hissiy muhitni kuchaytiradi va nazorat qilib bo‘lmaydigan kuchlarni ramziy qiladi. O‘zbek tiliga tarjimada ko‘pgina tabiat va fizikaga oid metaforalar saqlab qolingan bo‘lib, bu insoniy tajribalar madaniy chegaralardan oshib o‘ta olishini ko‘rsatadi. Biroq hissiy kinoya, madaniy tanqid va falsafiy mulohazalarni ifodalovchi metaforalar ba‘zan yumshatilgan yoki o‘zgartirilgan. Bu esa madaniy farqlar va hissiy ifoda uslubidagi tafovutlarni aks ettiradi. Tarjima tanlovlari Hemingway romanining o‘zbek o‘quvchilari tomonidan qabul qilinishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tarjimon metaforaning mazmuniy nozikliklariga e‘tiborli bo‘lsa, muallifning o‘ziga xos uslubi saqlanib qoladi.

5.Xulosa

Ushbu tadqiqot Ernest Hemingwayning “Alvido Qurol” romanida metaforaning stilistik vosita sifatida tutgan o‘rnini o‘rganish hamda uning o‘zbek tilidagi tarjimasi — “Alvido, qurol”da qanday saqlanayotganini aniqlashga qaratildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, metafora Hemingwayning badiiy uslubida markaziy ahamiyatga ega bo‘lib, roman hissiy ohangini, tematik murakkabligini va psixologik chuqurligini ta‘minlaydi. Muallif metaforalar orqali urush, muhabbat, yo‘qotish va mavjudlik mavzusidagi chuqur fikrlarni nozik va ta‘sirchan tarzda ifodalaydi. Taqqoslovchi tahlil Hemingwayning aksariyat metaforalari, ayniqsa, tabiat va tasvirga oid bo‘lganlari o‘zbek tiliga muvaffaqiyatli tarjima qilinganini ko‘rsatdi. Biroq hissiy kinoya, madaniy tanqid yoki falsafiy mavzularni ifodalovchi metaforalar ayrim hollarda yumshatilgan yoki o‘zgartirilgan, bu esa asl badiiy kuchning bir qismi yo‘qolishiga olib kelgan. Ushbu o‘zgarishlar badiiy tarjimada yuzaga keladigan muammolarni — til farqlari, madaniy kutishlar va uslubiy me‘yorlar muvozanatini aks ettiradi. Umuman olganda, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, metaforalar adabiy tilning bezakli elementi emas, balki ma‘no yaratish, o‘quvchi tasavvurini shakllantirish va murakkab hissiy holatlarni yetkazish uchun zaruriy vositadir. Tarjima jarayonida metaforik to‘qimani saqlash asarning badiiy yaxlitligi va hissiy rezonansini saqlash uchun muhimdir. Shunday ekan, tarjimonlar nafaqat so‘zlarning bevosita ma‘nolari, balki ularning stilistik, madaniy va hissiy qatlamlarini ham chuqur o‘rganishlari lozim. Kelajakdagi tadqiqotlar Hemingwayning boshqa asarlarida qo‘llanilgan stilistik vositalarni tahlil qilish, ularning boshqa tillarga tarjimalarini o‘rganish yoki metaforaga boy tarjimalarni o‘quvchilar tomonidan qanday qabul qilinishini tekshirish orqali kengaytirilishi mumkin. Bunday tadqiqotlar til, uslub va ma‘no o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Addison Y. P. Metaphor and metonymy.-Cambridge University 1992.
2. Akhmanova O.Linguostylistics. Theory and Method. - Moscow 1972.
3. Arnold T. S. Modern English and metonymy. -Montana University 1988.
4. Azizov A. “Tilshunoslikka kirish” Toshkent.1963
5. Boboxonova L.T. Ingliz tili stilistikasi.- Toshkent1995.
6. Baker, M. (2018). In other words: A coursebook on translation (3rd ed.). Routledge.
7. Hemingway, E. (1929). A farewell to arms. Scribner.
8. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. University of Chicago Press.